

YANGI O'ZBEKISTONDA TARIX SOHASINING DOLZARB MASALALARI

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

KONFERENSIYA TO'PLAMI

2026

URGANCH INNOVATSION UNIVERSTITETI

Google Scholar

zenodo

OpenAIRE

Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari [Matn]: to'plam. – Urganch: 2026. – 212 b.

Dunyo tamaddunida **tarix fani** alohida va muhim o'rin egallaydi. Tarix boshqa fanlardan farqli ravishda insoniyat jamiyati taraqqiyoti, davlat va sivilizatsiyalarning shakllanishi, jamiyat hayotida yuz bergan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni izchil hamda tizimli ravishda o'rganadi. Tarix ilmi o'tmish voqealarini tahlil qilish orqali bugungi kunni anglash va kelajakni belgilashda ahamiyatli hisoblanadi.

“**Yangi O'zbekistonda tarix sohasining dolzarb masalalari**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plamidagi ilmiy tezis va maqolalar tarix sohasida amalga oshirilgan so'nggi tadqiqot va yangiliklarni keng ilmiy jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi.

Mas'ul muharrirlar:

t.f.n., professor v.b. R.Abdirimov

PhD., dots. U.Maxmudov

Tahrir hay'ati:

PhD., dots. R.Anyozov

PhD., dots. M.Egamberganova

PhD., dots. B.Satimov

PhD., dots. O.Rajabov

To'plamda keltirilgan tezis (maqola)larning mazmuni, undagi ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to'g'riligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI HUQUQIY ASOSLARINING SHAKLLANISH TARIXI

Jumaniyozov Bekzod Ochilovich

Urganch innovatsion universiteti dotsenti

Yusupov Bekzod Rustamovich

Urganch innovatsion universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasining "Siyosiy partiyalar to'g'risida"gi Qonunining mazmun-mohiyati yoritilgan. Unda siyosiy partiyalarning tashkil etilishi, faoliyati, huquq va majburiyatlari, davlat va jamiyat hayotidagi o'rni hamda siyosiy tizimdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, siyosiy partiyalarning demokratik jarayonlardagi ishtiroki va ularning huquqiy asoslari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: siyosiy partiya, qonun, demokratik jamiyat, siyosiy tizim, fuqarolik jamiyati, O'zbekiston Respublikasi.

Аннотация: В статье рассматривается содержание и значение Закона Республики Узбекистан «О политических партиях». Анализируются правовые основы создания и деятельности политических партий, их права и обязанности, а также роль в политической системе и демократическом развитии государства. Особое внимание уделяется участию политических партий в общественно-политической жизни страны.

Ключевые слова: политическая партия, закон, демократия, политическая система, гражданское общество, Республика Узбекистан.

Annotation: This article examines the essence and significance of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Political Parties." It analyzes the legal foundations for the establishment and functioning of political parties, their rights and obligations, and their role in the political system and democratic development of the state. The participation of political parties in socio-political processes is also highlighted.

Keywords: political party, law, democracy, political system, civil society, Republic of Uzbekistan.

O'zbekiston davlat rahbariyati 1988 yildan boshlab mustaqillikka erishish yo'lini tutgan. 1991 yil 15 fevralda "Jamoat birlashmalari to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi. "O'z huquqlari, erkinliklarini hamda siyosat, iqtisodiyot, ijtimoiy rivojlanish, fan, madaniyat, ekologiya va hayotning boshqa sohalaridagi qonuniy manfaatlarini birgalikda ro'yobga chiqarish uchun birlashgan fuqarolarning xohish-irodalarini erkin bildirishlari natijasida vujudga kelgan ixtiyoriy tuzilma jamoat birlashmasidir, — deyiladi qonunning 1-moddasida. — Siyosiy partiyalar, ommaviy harakatlar, kasaba uyushmalari, xotin-qizlar, yoshlar va bolalar tashkilotlari, veteranlar va nogironlar tashkilotlari, ilmiy-texnikaviy, madaniy-ma'rifiy, jismoniy tarbiya-sport va boshqa ko'ngilli jamiyatlar, ijodiy uyushmalar, yurtdoshlar uyushmalari, assotsiatsiyalar va fuqarolarning boshqa birlashmalari jamoat

birlashmalari deb e'tirof etiladi"[1,363]. Albatta, jamoat birlashmasining mazkur huquqiy ta'rifi BMT me'yoriy hujjatlari va rivojlangan davlatlar tajribasi, shuningdek, milliy an'analarda shakllangan huquqiy asoslarni e'tiborga olgan holda shakllantirildi.

Davlat mustaqilligini qo'lga kiritgan O'zbekistonda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirish vazifasi qo'yildi. "Bizning asosiy uzoq muddatli va strategik vazifamiz avvalgicha qoladi – bu demokratik davlat, fuqarolik jamiyati qurish jarayonlari va bozor islohotlarini yanada chuqurlashtirish, odamlar ongida demokratik qadriyatlarni mustahkamlash yo'lidan og'ishmay, izchil va qat'iyat bilan borishdir" degandi birinchi Prezident I.A.Karimov. Jahon tajribasi va mamlakatimiz milliy manfaatlaridan kelib chiqib, davlat hokimiyati organlari vakolatlarining

bir qismini nodavlat tashkilotlari va o'z o'zini boshqarish organlari ixtiyoriga o'tkazilishi ko'zlandi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitiga o'ta boshlagan mamlakatda davlat organlariga qarashli bo'lmagan ishlab chiqarish va taqsimot sharoitida erkin va o'zaro teng huquqli shaxslarning xususiy manfaatlari va individualizm munosabatlari saqlanib qoldi. Fuqarolik jamiyatining rivojlanishi individlarning erkinlik uchun harakat qilishi, davlatga tobelikdan asta-sekin mulkdor shaxsga aylanib borishi, hayotdagi iqtisodiy va siyosiy mas'ullikni qabul qilishi sharoitida shakllandi.

Jahon mamlakatlari tajribasida huquqiy davlatning shakllanishi, uning vakolatlari va funksiyalarining demokratik talablar asosida qisqarishi yangidan-yangi funksiyalarni vujudga keltiradi. Ular quyidagi holatlarda namoyon bo'ldi: fuqarolik jamiyati institutlari davlatga nisbatan mustaqil va nisbatan erkinligi; davlatning total boshqaruvchilik funksiyalari va vakolatlarining qonunlar bilan qisqartirilishi; barcha huquqiy teng bo'lishi; shaxs erkinligi va uning o'z hayoti farovonligini ta'minlashida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi; qonunlarning barcha uchun umumiyliigi va hokimiyatning birdan-bir manbai xalq bo'lishi; qonun chiqaruvchi, ijroiya va sud hokimiyatlarining amalda teng bo'lishi va hokazo[2]. O'zbekistonda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish asosiy strategik maqsad deb e'lon qilindi. Yangi jamiyatni esa qonunchilik asosida shakllantirish, huquqiy talablar asosida milliy davlatchilikni rivojlantirish mumkin edi.

Mamlakatda fuqarolik jamiyati qurishda asosan davlatning bosh islohotchilik roli asosida ko'ppartiyaviylik tizimini shakllantirish islohotlari boshlandi. O'zbekiston "Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi"ni tan oldi.

Mustaqil davlat yangi qonunlar asosida qurilishi kerak edi Shuning uchun ham tashkil qilingan maxsus komissiya 8 oy davomida Asosiy qonun — Konstitutsiya loyihasini ishlab chiqdi va xalq muhokamasiga qo'ydi. Nihoyat 1992 yilning 8 dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining birinchi Konstitutsiyasi asosiy me'riy hujjat sifatida ishlay boshladi.

Konstitutsiyaning 2-moddasida: “Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas’uldirlar” deyiladi. 7-moddasida esa: “Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir. O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko‘zlab va O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan idoralar tomonidagina amalga oshiraladi” deb yozib qo‘yilgan.

Tarixdan ma’lumki, sobiq sho‘rolar davrida barcha nodavlat tashkilotlari kabi kasaba uyushmalari “kommunizm maktabi” deb e’lon qilinib, komsomol tashkiloti kabi partiyaning “ko‘z-qulog‘i” va yordamchisi edi[3,10]. Ana shu holatga barham berish, fuqarolik jamiyatiga xos kasaba uyushmalarini shakllantirish maqsadida 1992 yil 2 iyulda O‘zbekiston Respublikasining “Kasaba uyushmalari, ularning huquqlari va faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi . Ushbu qabul qilingan mazkur Qonunda kasaba uyushmasi ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalaridagi faoliyat turiga ko‘ra o‘z a‘zolarining mehnat huquqlari va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishda mushtarak manfaatlar bilan bog‘langan fuqarolarning jamoat birlashmasi ekanligi, xodimlar, oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida ta’lim olayotgan shaxslar hamda ish bilan ta’minlangan boshqa shaxslar hech qanday tafovutsiz va oldindan ruxsat olmay turib, ixtiyoriy ravishda kasaba uyushmalarini tuzish huquqiga, shuningdek, kasaba uyushmalariga ularning ustavlariga rioya etish sharti bilan kirish huquqiga egaligi huquqiy jihatdan mustahkamlab qo‘yildi.

1996 yil 26 dekabrda O‘zbekiston Respublikasining “Siyosiy partiyalar to‘g‘risida”gi Qonuni qabul qilindi[4,1]. Mamlakat tarixida birinchi marta xalqaro tashkilotlar talablaridan kelib chiqib qonunning 1-moddasida “siyosiy partiya” tushunchasiga ta’rif berildi: “Siyosiy partiya O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlar, manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi asosida tuzilgan, davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda jamiyat muayyan qismining siyosiy irodasini ro‘yobga chiqarishga intiluvchi hamda o‘z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashuvchi ko‘ngilli birlashmasidir”[5,10].

Ko‘rinib turibdiki, mamlakat tarixida ilk bor jamiyatda siyosiy muxolifatning shakllanishi, siyosiy partiyalarning jamiyatda o‘zaro muxoliflik va o‘zaro raqobatga kirishishining huquqiy asoslari yaratildi.

Shuningdek, Qonunda mahallalarning fuqarolik jamiyati instituti sifatidagi maqomini shakllantirish maqsadida ularga aholi manfaatlari va ehtiyojlarini qondirishda ko‘maklashishga doir qator vakolatlar berildi. Chunki qonunda mahalla oqsoqoli va uning maslahatchilarini mahalla fuqarolarni boshqarishdagi vakolatlari, ularning mahalla hududini rivojlantirishdagi o‘rni, o‘zini o‘zi boshqarish organlarining tuman va shahar hokimliklari bilan o‘zaro munosabatlarining huquqiy asoslari ham mujassamlashdi.

1999 yil 14 aprelda O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi. Ma'lumki, NNT fuqarolik jamiyatining eng asosiy va muhim instituti hisoblanadi. Ular inson huquqlarini himoya qilish va ta'minlash, fuqarolar siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy manfaatlarini ifodalash va himoyalash funksiyalarini bajarib, jamiyat bilan davlat o'rtasida vositachilik vazifalarini bajaradi.

Mazkur qonun 1991 yil 15 fevralda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Jamoat birlashmalari to'g'risida"gi Qonunni yanada takomillashtirib va rivojlantirib, NNTning huquqiy va ijtimoiy maqomi, davlat organlari bilan o'zaro munosabatlari, moliyaviy asoslari kabi jihatlarni muvofiqlashtirish yo'l-yo'riqlari mujassamlashtirdi.

Mamlakatda fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy asoslarini yaratilishi, davlatning bosh islohotchi sifatida bu institutlarning faoliyat yuritishi uchun ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlarni yaratib berishi natijasida fuqarolik jamiyatining unsurlari shakllana boshladi. Lekin, xalqaro tashkilotlar talablari va rivojlangan davlatlar tajribasi asosida fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning huquqiy asoslari yaratilgani bilan ular hayotda o'z aksini topmadi. Bu sohadagi tub burilish faqat 2017 yildan boshlandi.

Xulosa qilinadigan bo'lsa, 1991-2016 yillarda mamlakatda fuqarolik jamiyatining unsurlari – halq manfaatlarini va siyosiy irodasini erkin bildirish va ularni erkin ifoda etish uchun huquqiy asoslar yaratilishi bilan hamohang tarzda siyosiy partiyalar va boshqa NNTni shakllantirish va rivojlantirish islohotlari o'z nihoyasiga yetmadi. Lekin, shunga qaramay, mamlakatda fuqarolik jamiyatining rasmiy jihatlari – uning qonunchilik asoslari rivojlandi. Bu davrda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatiga davlat organlarining aralashuvi, NNT rahbar organlarini shakllantirishda mahalliy hokimiyat organlarining ta'siri kuchli bo'ldi. Davlat boshqaruvi va islohotlar jarayoniga davlat bosh islohotchi prinsipini qo'llash natijasida fuqarolik jamiyati institutlari davlat organlari boshqaruvi ostida faoliyat yuritishi bu sohadagi rivojlanishning sustlashuviga sabab bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1991, 4-сон, 76-модда; 1992, 9-сон, 363-модда.
2. Правовое государство: понятие, признаки // <https://jurkom74.ru/ucheba/pravovoe-gosudarstvo-ponyatie-priznaki>.
3. Ўзбекистон Республикаси Қасаба уюшмалари федерацияси // Ўзбекистон Миллий архиви (ЎЗР. МА), 737-фонд, 5-рўйхат, 42449 иш. 10-варақ.
4. Ўзбекистон Республикаси Қасаба уюшмалари федерацияси // Ўзбекистон Миллий архиви (ЎЗР. МА), 106-фонд, 1-рўйхат, 4-иш. 1-варақ.
5. Ўзбекистон Республикасининг "Сийсий партиялар тўғрисида" ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, №2 (1250), 10 б.